

**НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН**

Г.Пирниязова

Аннотация: В статье проанализированы правовые аспекты повышения экологической культуры у населения на основе изученных нормативно-правовых актов, а также даны предложения по совершенствованию экологической культуры у населения.

Ключевые слова: экология, окружающая среда, сохранение природы, экологический кризис, экологическая культура населения.

Аннотация: Мақолада норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ўрганиш асосида аҳолининг экологик маданиятини оширишнинг ҳуқуқий жиҳатлари таҳлил қилинган, шунингдек аҳолини экологик маданиятини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар шакллантирилган.

Таянч иборалар: экология, атроф-муҳит, табиатни сақлаш, экологик инқироз, аҳолининг экологик маданияти

Annotation: The article analyzes the legal aspects of improving the ecological culture of the population on the basis of the studied legal acts, and also provides suggestions for improving the ecological culture of the population.

Key words: ecology, environment, conservation of nature, ecological crisis, ecological culture of the population.

Одним из приоритетных направлений широмасштабных реформ проводимых в стране за последние годы, является бережное отношение к окружающей среде, сохранение природы и недопущение загрязнения воздуха, воды и почвы, причинения ущерба флоре и фауне.

Как отметил Президент Республики Узбекистан «...В настоящее время проблемы экологии, особенно водных ресурсов, приобретают глобальный характер. Мы обязаны думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущих поколениях»[1].

На сегодняшний день серьёзной глобальной проблемой, с каждым годом набирающей актуальность, становится угроза высыхания Аральского моря и наступления экологического кризиса. Необходимо отметить, что высыхание дна Аральского моря является не только экологической проблемой Республики Узбекистан, но и сложной экологической ситуацией в мире. Так как, согласно исследованиям отечественных ученых, за последние 50 лет суммарный сток рек в Арал сократился в 4,5 раза, объем водной массы уменьшился более чем в 13 раз, уровень засоленности увеличился более чем в 15 раз. На месте высохшей части моря возникла песчано-соляная пустыня площадью более 5,5 млн. га. Ежегодно в атмосферу с Арала поднимается свыше 75 млн. тонн пыли и ядовитых солей[2]. Загрязнение атмосферного воздуха пыле-солевым выносом со дна высохшей части Арала, пыльные бури приводят к обострению хронических заболеваний, особенно органов дыхания: хронических бронхитов, бронхиальной астмы, туберкулёза, а также возникновению новых неспецифических и специфических заболеваний[3].

В соответствии Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года одним из приоритетных мер является формирование экологической культуры населения, повышению уровня прозрачности деятельности государственных органов в сфере охраны окружающей среды и усилению роли гражданского общества и др.[4].

В настоящее время остается открытым вопрос в понимании проблем окружающей среды, несформированное экологическое сознание, определяющее значение поступков граждан, культуру общества в целом. Все экологические, социальные и экономические проблемы современной цивилизации лежат в

самом человеке - прежде всего в его сознании, которое определяет его действия во всех областях.

Но, к сожалению далеко не все граждане способны осознать, что экологические проблемы способны возникать, в результате влияния их образа жизни, на экологическую ситуацию как в стране, так и во всём мире.

Общепринятым является выделение в системе профилактических мер является общая и специальная профилактика и предупреждение экологических правонарушений. Необходимо также заметить, что в профилактику и предупреждение экологических правонарушений входят в первую очередь, процессы и меры по совершенствованию общественного и правового экологического сознания, повышению экологической культуры, во-вторых, формирование и развитие экологического образования, в-третьих, меры, предназначенные для устранения обстоятельств, способствующих совершению экологических правонарушений, и для перевоспитания групп людей, а также меры, в результате которых и создаются условия эффективности профилактики правонарушений.

Данные процессы сопровождаются многообразными отношениями человека (эмоциональными, волевыми и др.), которые обеспечивают сознанию его субъективность и пристрастность. Экологическое сознание - это то же самое сознание, но имеющее свою специфику, направленность, связанную со своеобразием отражения мира природы и конструктивно-творческим его преобразованием.

По мнению зарубежного ученого В.А.Скребец описавшего экологическое сознание в целом, отмечает, что это высший уровень психического отражения природной и искусственной среды, своего внутреннего мира, рефлексия места и роли человека в биологическом, физическом и химическом мире, а также саморегуляция данного отражения, также им отмечается, что экологическое сознание выступает как непрерывно меняющаяся совокупность чувственных и

мысленных образов, непосредственно отражаемых в аналитически создаваемых категориях и явлениях, непосредственно фиксирующих индивидуальный либо общественный экологический опыт, который предвосхищает экологическую практику[5].

Так, в соответствии Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности глава VIII определяющая административную ответственность за правонарушения в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования.

По мнению отечественного ученого Селимановой С. дальнейшее совершенствование профилактики правонарушений и преступлений в сфере охраны лесного хозяйства, с учетом современных требований еще более повысит уровень этой работы. В частности, необходимы унификация норм, касающихся профилактики правонарушений и преступлений в сфере экологии в различных законодательных актах, обеспечение единого подхода к созданию целостной системы преступлений в сфере экологии, законодательное закрепление правовых механизмов взаимодействия между субъектами системы, усиление ответственности органов государственной власти и органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций и граждан в обеспечении охраны, защиты, разведения, воспроизводства, восстановления [6].

В тоже время в соответствии статьи 9 Закона Республики Узбекистан

“Об охране природы” определена компетенция Кабинета Министров Республики Узбекистан в области охраны природы по созданию системы экологического просвещения и воспитания, обеспечение ее функционирования [7].

Так, формирование экологической культуры населения, повышение уровня прозрачности деятельности государственных органов в сфере охраны окружающей среды и усилению роли гражданского общества можно определить экологическую культуру как систему ценностей, норм, знаний, навыков и

институтов, определяющих характер практических отношений человека и общества с окружающей природной средой. С этим понятием тесно связано экологическое образование как систематическая деятельность по широкому распространению в обществе основ экологических знаний, умений и навыков в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, по укреплению экологического правосознания граждан, а также полномочия органов государственной власти и управления в области регулирования правоотношений по охране природы.

Кроме этого, необходимо отметить, что некоторыми правовыми аспектами экологического воспитания и экологической культуры у населения являются: а) осуществление конституционных прав человека Республики Каракалпакистан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; б) конституционной обязанности каждого по сохранению природы и окружающей среды, бережного отношения к природным богатствам, в целях обеспечения экологической безопасности как важнейшей государственной задачи и создания условий для устойчивого развития страны требует высокой экологической культуры общества и каждого гражданина, формируемой постоянно и целенаправленно в процессе жизни и деятельности людей через систему непрерывного экологического воспитания, образования и просвещения.

Таким образом, проанализировав вышесказанное необходимо прийти к разработке основных принципов формирования экологически грамотного человека, которые заключаются в следующем:

- а) обязательность и приоритетность экологических знаний в системе образования;
- б) системность и непрерывность образования в области экологии;

в) направленность образования в области экологии на решение практических задач по сохранению и восстановлению окружающей природной среды, ресурсосберегающему природопользованию;

г) всеобщность и комплексность;

д) направленность на выработку у людей бережного отношения к окружающей среде, понимание личной ответственности за ее сохранение, восстановление и приумножение;

д) открытость разработки и реализации программ экологического образования и просвещения;

е) преемственность отечественного и мирового опыта по формированию экологической образованности населения;

ж) межрегиональное и международное сотрудничество в сфере формирования экологически образованного человека и др.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 год

2. Файзуллаева К.А. Проблемы экологического кризиса Аральского моря и его влияние на здоровье населения / Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков. № 4 / 2013

3. Материалы Международной конференции «Проблемы Арала, их влияние на генофонд населения, растительный и животный мир и меры международного сотрудничества по смягчению их последствий», 11-12 марта 2008. -Ташкент.

4. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» от 30 октября 2019 г., № УП-5863

5. Скребец В.А. Экологическая психология. Учебное пособие. - К.: МАУП, 2010 г. - 144 с

6. Селиманова С.М. Профилактика правонарушений и преступлений в сфере экологии. Сборник Научно-практической конференции. Ташкент.2023год. С.123

7. Закон Республики Узбекистан “Об охране природы” от 9 декабря 1992 г., № 754-ХII \\Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1993 г., № 1, ст. 38; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 6, ст. 118; 1997 г., № 4-5, ст. 126; 1999 г., № 1, ст. 20; 2000 г., № 5-6, ст. 153, № 7-8, ст. 217; 2002 г., № 9, ст. 165; 2003 г., № 9-10, ст. 149; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 287, № 51, ст. 514; 2006 г., № 41, ст. 405; 2011 г., № 1-2, ст. 1, № 36, ст. 365; 2013 г., № 18, ст. 233; 2014 г., № 36, ст. 452; 2017 г., № 24, ст. 487, № 37, ст. 978; Национальная база данных законодательства, 19.04.2018 г., № 03/18/476/1087; 11.09.2019 г., № 03/19/566/3734, 15.11.2019 г., № 03/19/584/4025; 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952.